

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Adashova Dilnura Azimovna

*Samarqand davlat chet tillar instituti Xorijy til va
adabiyoti fakulteti 2-kurs bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar : Sh. Mamayoqubova

Annotatsiya : Ushbu maqolada ingliz tili fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarasi va o'ziga xos usullar haqida so'z boradi. Maqola davomida ingliz tili darslarida olib boriladigan turli zamonaviy innovatsion texnologiyalarning turlari, ulardan foydalanish usullariga alohida to'xtalib o'tilgan . Maqola oxirida o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishni uyg'otish haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar : Innovatsiya, texnologiya , qiziqish, faollik ,pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar .

Адашова Дильнурса Азимовна

*Самаркандский Государственный институт иностранных языков
студентки 2го курса факультет иностранных языков*

Научный Руководитель: Ш. Мамаёкубова

Аннотация: В данной статье рассказывается об эффективности и уникальных методах использования инновационных технологий в обучении английскому языку. В ходе статьи конкретно обсуждались различные виды современных инновационных технологий, используемых на занятиях по английскому языку, и методы их использования. В конце статьи говорится о пробуждении интереса учащихся к уроку.

Ключевые слова: Инновация, технология, интерес, активность, педагогические технологии, интерактивные методы

Adashova Dilnura Azimovna

*Samarkand state institute of foreign languages ,
2nd year student of the Faculty of Foreign languages.*

Scientific supervisors: Sh. Mamayokubova

Abstract: This article talks about the effectiveness and unique methods of using innovative technologies in teaching English. In the course of article, various types of modern innovative technologies used in English language classes, and methods of their use, are discussed. At the end of the article , it was mentioned about awakening students' interest in the lesson.

Keywords: Innovation, technology, interests, activity, pedagogical technologies, interactive methods.

“Ilm o’rganish -Allohdan qo’rqish, uni talab qilish – ibodat, izlash – jihod, bilmaganga o’xshatish- sadaqa, uni o’z ahliga o’rgatish -Allohga qurbatdir. Ilm - tanhilikda hamroh, hilvatda – do’sst, to’g’ri yo’l ko’rsatuvchi dalil, begolar oldida - eng sodiq do’sst, Jannat yo’lining minorasidir”.

Jaloliddin Rumiy

Bugungi kunda asosiy e'tibor o'quvchi va uning shaxsiyati, o'ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadiva vazifasi tashkil etish usullari va shakllarini tanlashdir . So'nggi yillarda maktablarda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasiga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Bu nafaqat yangi texnik vositalar, balki o'qitishning yangi shakllari va usullari, o'quv jarayoniga yangicha yondoshishdir. Chet tillarni o'qitishning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishga o'rgatishdir. Jamiyatning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonining texnologiyalari va usullarini o'zgartirish zarurligini taqozo etmoqda.

Ta'lim muassasalarining bitiruvchilari o'zgaruvchan zamonaviy ta'lim tizimiga tayyor bo'lishi kerak. Va maktablarda o'quvchilarga qiziqish uyg'otadigan , harakatchanlik va masofaviylikka yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etish zarur.

“Innovatsiya so’zi lotin tilidan olingan bo’lib, "novatio" "yangilash", "o'zgartirish" degan ma'noni anglatadi va "in" "yo'nalishda" deb tarjima qilingan. So'zma-so'z "innovatio" - "o'zgarish yo'nalishida". Bundan tashqari, bu shunchaki har qanday yangilik emas, balki uni qo'llashdan keyin faoliyat samaradorligi va sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Texnologiya(yunoncha techne "san'at", "mahorat", logos "so'z", "bilim" - san'at haqidagi fan) deganda har qanday biznesda yoki biror narsa ishlab chiqarishda qo'llaniladigan usullar va jarayonlar majmui tushuniladi. Har qanday innovatsiya texnologiya orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, innovatsion texnologiya- bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayoni hisoblanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Amaldagi usullar yangi avlod o'quvchilari bilan unchalik samarali ishlamaydi. Standartlashtirilgan ta'lim bolaning individual fazilatlarini va ijodiy o'sishga bo'lgan ehtiyojni hisobga olmaydi.

Eski usullar bilan hal qilib bo'lmaydigan qator muammolarga qaramay, innovatsiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar mavjud. O'qituvchi tushunishi kerakki, innovatsion usullarni joriy etish nafaqat o'quvchilarga materialni yanada samarali o'zlashtirishga yordam beradi, balki ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Lekin bu o'qituvchining o'z intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishiga ham yordam beradi. Har bir darsni o'ziga xos usul asosida o'tish, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog, pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erisha oladi.

Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular

qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirishsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Innovatsion texnologiya – ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Ko'p yillar davomida an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib keldi. An'anaviy darsda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan'anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashni taqozo etadi. Noan'anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim o'rin tutadi. Ular o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro faol munosabatlarida tashkil etiladigan mashg'ulot turidir. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to'qnashuvi yuzaga keladi. O'quvchining erkin fikrlash jarayoni yangi pog'onaga ko'tariladi. O'qituvchi shu tarzda o'quvchilarni faollashtiradi, o'zlashtirishi past o'quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi. Ta'lim uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning sifati darsda qo'llanilgan metodlarga bog'liq. Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Darsda metodlar to'g'ri tanlansa, maqsadga tez va oson erishiladi. Interfaol metodlarni tanlash har bir darsning didaktik maqsadidan kelib chiqqan holda amalga

oshiriladi. Bu esa o'qituvchidan har doim bir xil usulda emas, dars mavzusiga mos metodlar asosida dars o'tishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi doimo o'z ustida ishlashi, bilim va kasbiy malakasini oshirib borishi, ilm-fan yangiliklaridan xabardor bo'lishi va o'z faoliyatida ulardan samarali foydalanishi lozim.

O'qituvchi bir vaqtning o'zida ijodkor, aktyor va fan bilimdoni bo'lsa, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda darsning mazmuni, o'quvchilarga yetkazish usul shakllari, vositalarini oldindan belgilab, mavzuga mos metodni tanlasagina dars samaradorligi yuqori bo'ladi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar – “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Taqdimot”, “Muammoli vaziyat” kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida “Sinkveyn”, “Teskari test”, “Aql charxi” metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida “Insert”, “Pinbord”, “Zinama-zina”, “Bumerang” texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida “Venn diagrammasi”, “Baliq skeleti”, “Nima uchun?”, “Qanday?”,

“Konseptual jadval”, “Nilufar guli” kabi grafik tashkil etuvchilar hamda “Tushunchalar tahlili”, “T-jadval”, “Rezyume”, “Kungaboqar”, “Charxpalak” metodlarini, uyga vazifa berishda “FSMU”, “Klaster”, “BBXB” metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimini oshirishga yordam beradi. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimini namoyon etgisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo bo'ladi. Munozaraga kirishishni o'rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Umumiy o'rta ta'limining Milliy o'quv dasturi.
2. Zaripova F.A. «Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma» Toshkent 2002y.

3. Hoshimov O'.H., Yokubov I.YA «Ingliz tili o'qitish metodikasi» Toshkent 2003y.
4. Qodirova F. R., Qodirova R.M Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T., 2006.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizmini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.